

MATEMATIKA FANINI O'ZLASHTIRISHDAGI TALABALAR O'RGANISH QOBILIYATINING TIPOLOGIK XUSUSIYATLARI HAQIDA

Mahmudova Mohlaroyim Abduvalijon qizi

Mamajonova Hayotxon Hasanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Matematika va informatika yo'nalishi 203-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543763>

Annotatsiya. Ushbu maqola matematika fanini o'zlashtirishdagi talabalar o'rganish qobiliyatining tipologik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: o'rganganlik, o'rganganlik darajasi, o'rganish qobiliyati, idrok qilish, ob'ektivlik, yaxlitlik, barqarorlik, toifalilik, mazmunlilik.

О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧАНИИ МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию типологических характеристик способности школьников к обучению математике.

Ключевые слова: обучаемость, степень обучаемости, обучаемость, восприятие, объективность, целостность, устойчивость, категоризация, осмысленность.

ABOUT TYPOLOGY CHARACTERISTICS OF STUDENTS' LEARNING ABILITY IN MASTERING MATHEMATICS

Abstract. This article is devoted to the study of typological characteristics of students' ability to learn mathematics.

Key words: learnedness, degree of learning, learnability, perception, objectivity, integrity, stability, categorization, meaningfulness.

Pedagogikada "o'rganganlik" tushunchasining aniq talqini yo'q. Pedagogik lug'atda o'rganganlik "hozirgi kungacha mavjud bo'lgan bilimlar zaxirasini va ularni egallashning belgilangan usullari va texnikasini o'z ichiga olgan ta'lim natijasi" sifatida tafsiflanadi. Shunday qilib, o'rganganlik har bir bosqichda keyingi ta'lim olish va ta'lim natijalari uchun asosiy komponent hisoblanadi.

S. I. Arxangelskiy fikriga ko'ra, o'rganganlik quyidagicha tavsiflanadi: "talabanning muayyan o'quv materiallari bo'yicha izlanishlarida olingan nazariy va amaliy masalalarni hal qilishda bilim va ko'nikmalar bilan ishlash qobiliyatini aks ettiruvchi muhim fazilatlaridan biri. Faoliyatning o'zgaruvchan vaziyatlarida mazmunan va shaklan xilma-xil bo'lgan o'quv materiallari uning ongi va amaliyotidan qancha ko'p o'tsa, bu qobiliyat shuncha ko'nikmalarga boy, kuchliroq, umumlashgan va faoliyatida mobilroq bo'ladi".

Talabalarning o'rganganligi yuqori, o'rta va past darajalar bilan farqlanadi. O'rganganlik darajasi (O' D) ning xususiyatlarini keltiramiz:

1) Yuqori O' D - talaba o'quv materiallari va konseptual apparatlarning mazmunini chuqur va to'liq egallaydi; nazariyani amaliyot bilan bog'lashi, misollar keltirishi mumkin. Belgilangan masalalarni tez va oqilona hal qiladi, berilgan savollarga aniq va qisqacha javob beradi; belgilangan masala bo'yicha o'z xulosalarini asoslashni biladi. Javoblari mustaqil

2) O'rtacha O' D - talaba o'quv materiallari va konseptual apparatlarning mazmunini chuqur va to'liq egallaydi; nazariyani amaliyot bilan bog'lashi, misollar bilan ifodalashi mumkin,

ammo javobning mazmuni nazariy va amaliy materiallarni taqdim etishda alohida noaniqliklarga (ahamiyatsiz xatolar) ega, u kamroq aniqlik va to'liqlik bilan tavsiflanadi; yo'l qo'yilgan xatolar o'qituvchining qo'shimcha savollaridan keyin talaba tomonidan tuzatiladi.

3) Past O' D - talaba o'quv materialining asosiy qoidalarini to'liq bo'lmagan bilim va tushunishda ochib beradi, tushunchalar va asosiy formulalarni aniqlashda noaniqliklar va muhim xatolar qiladi, o'zining xulosalarini qanday asoslashni bilmaydi va taqdimot mantiqining buzilishi kuzatiladi. Javob mustaqillik darajasi pastligi bilan ajralib turadi.

O'rganganlik - bu bizga o'quvchining kerakli bilim, ko'nikma va malakalarga ega ekanligi haqida to'liq tasavvur beradigan murakkab mezondir, ammo bu mezon O'D ning kamchiliklari sababi nima ekanligi haqida ma'lumot bermaydi. O'quvchining o'quv jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishining sabablari va O'D ning kamchiliklari haqida ma'lumot beruvchi mezon - o'rganish qobiliyatidir

Psixologik lug'atda o'rganish qobiliyati insonning o'quv jarayonidagi bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tezligi va sifatining individual ko'rsatkichlari sifatida ta'riflanadi.

Z.I.Kalmykova o'rganish qobiliyatini aqliy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida talqin qilib, uni aqliy faoliyatning samaradorligiga bog'liq bo'lgan aqlning intellektual sifatleri tizimi sifatida tushunadi (dastlabki minimal bilim, o'qishga ijobiy munosabat va boshqalar)

O'rganish qobiliyatining asosini quyidagilar tashkil etadi:

1) sub'ektning bilish jarayonlarining rivojlanish darajasi-idrok, tasavvur, xotira, tafakkur, diqqat, nutq;

2) uning sohalari rivojlanish darajasi -motivatsion - irodaviy va emotsional;

3) ulardan kelib chiqadigan o'quv faoliyati tarkibiy qismlarini rivojlantirish - o'quv materialining mazmunini bevosita va bilvosita tushuntirishlardan anglash, materialni faol foydalanish darajasiga o'zlashtirish.

O'rganish qobiliyati asosida yotuvchi tipologik xususiyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinch navbatda, o'quvchining anglash jarayonlari rivojlanishining bunday xususiyatini idrok qilish sifatida ko'rib chiqamiz

Idrok qilish (lotin tilida- perceptio) – pedagogika nuqtai nazaridan, bu dunyoning sub'ektiv tasvirini shakllantiradigan anglash jarayonidir

Tasvirning idrok qilish jarayonida va natijasida paydo bo'ladigan asosiy xususiyatlari - ob'ektivlik, yaxlitlik, barqarorlik, toifalilik, mazmunlilik.

Ob'ektivlik - idrok etish ob'ektivligining o'ziga xos xususiyati shundaki, biz ma'lum bir ob'ektga e'tiborimizni qaratganimizdan so'ng, butun qabul qilingan makon bir zumda ob'ektning o'zi va berilgan ob'ektning o'rab turgan makon tasviriga bo'linadi.

Yaxlitlik- ob'ektning alohida xususiyatlarini aks ettiruvchi hissiyotlardan farqli o'laroq, idrok qilish uning yaxlit qiyofasini beradi.

Barqarorlik-idrokning o'zgaruvchan fizik sharoitlariga bog'liq bo'lmagan holda, predmetlarni shakli, rangi, o'lchami va boshqa bir qator parametrlariga nisbatan qabul qilish qobiliyati

Inson idrokining toifaliligi uning umumlashganligida namoyon bo'ladi. Idrok qilinayotgan ob'ekt nomlanadi, demak u ma'lum bir toifaga nisbatan tasniflanadi. Ob'ekt bir xil toifadagi boshqa narsalar bilan umumlashtiriladi.

Idrokning mazmunliligi. Insonlardagi idrok tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Ob'ektni ongli ravishda idrok qilish- uni aqlan nomlash, ya'ni ma'lum bir guruh, sinfga kiritish va uni so'z bilan umumlashtirish demakdir. Hatto noma'lum ob'ekt oldida ham biz uning tanish ob'ektlarga o'xshashligini o'rnatishga harakat qilamiz

O'qituvchining talabalar bilan har qanday faoliyati, albatta idrokni faollashtirishning turli usullaridan iborat bo'lishi kerak. Dars materialini doskaga yoziladi yoki darslikda bo'ladi, yozish paytida eng muhim formulalar ostiga chizish bilan ajratiladi - bu o'rganilayotgan ma'lumotni umumiy oqimdan, ya'ni ob'ektivlikdan ajratishning bir usulidir. Masalalarni yechishda, barcha mumkin bo'lgan variantlarni ko'rish kerak. Masalan, ekstremum va monotonlik bo'yicha funksiyani o'rganishda barcha ekstremum nuqtalar qidiriladi va shunga ko'ra ushbu tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar to'liq bo'ladi.

Har bir mavzu, albatta, o'rganilayotgan predmet bo'yicha bir nechta masalalarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, bir xil turdagi ob'ektlar, masalan, ekstremum nuqtalar, turli funktsiyalar uchun alohida qidirilada, ularning soni va xarakteri o'zgaradi, ba'zi funktsiyalar uchun ular yo'q bo'lishi ham mumkin.

Bu yerda idrokning barqarorlik va toifalilik kabi xususiyatlari o'zini namoyon qiladi. Har bir mavzuni o'rganish natijasi har bir talabaning nafaqat yechimlarni mustaqil ravishda topish, balki masalarni yechish usullarini ham topa olish qobiliyatidir, ya'ni o'rganilayotgan ob'ektning muhim xususiyatlarini mustaqil ravishda tanlab, ularni mavjud ierarxiya (masalan, uzilish nuqtalari klassifikatsiyasi yoki differentsial tenglamalar yechimlarining turlari kabilar) bilan bog'lash, bu o'rganilayotgan materialni idrok etishning mazmunliligini anglatadi.

O'rganilayotgan ob'ekt atrof-muhitdan yaxlit, to'liq tasvir sifatida ajratilganidan so'ng, boshqa shunga o'xshashlar bilan bog'lanadi va tasniflanadi. So'ngra olingan ma'lumotlar saqlanishi kerak. Ma'lumotni xotirada saqlanadi. Xotirani bilish jarayoni deb qaraladi.

REFERENCES

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 2012
2. Осмоловская И.М. «Дидактика: Учебное пособие для вузов» Издательство: Академия 2006г. И.М.
3. Зотова И. В. Формирование коммуникативных умений у студентов в образовательном процессе // Проблемы и перспективы развития образования: материалы V междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 202-204.
4. Чередов И.М. Процесс обучения: методы, формы. Монография. Омск: Изд-во Ом ГПУ, 1997.
5. Калмыкова, Зинаида Ильинична.
6. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова. - М. Педагогика, 1981. - 200 с. : ил.; 20 см.